

Государственное регулирование рынка алкогольной продукции: социально-экономический эффект и развитие регионов Российской Федерации (на примере Кабардино-Балкарской Республики)

Елсуков М. Ю.^{1*}, Гороева М. Ш.¹

¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; elsukovmy@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье представлена характеристика современного состояния государственного регулирования рынка алкогольной продукции. Рассмотрены результаты применения либеральной модели организации рынка алкогольной продукции. Приведены данные изменения показателей о смертности, связанной с употреблением алкоголя, детском алкоголизме, происшествий и пострадавших в происшествиях на автомобильном транспорте по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Обоснована необходимость ужесточения условий производства и оборота спиртных напитков. Дана характеристика мер органов власти по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма. Рассмотрены результаты повышения требований к производству и обороту спиртных напитков. Проанализированы изменения показателей цен, оборота и объемов розничной торговли алкогольной продукцией. Рассмотрены проблемы нелегального производства и оборота спиртных напитков, влияния социальных предпосылок злоупотребления алкогольной продукцией, последствий антиалкогольной кампании для экономики регионов. Дана характеристика предпринятых мер по ужесточению требований производства и оборота алкогольной продукции в Кабардино-Балкарской Республике. Представлены результаты мер по ограничению производства и оборота алкогольной продукции для региональной экономики. Выявлена проблема отсутствия должного отражения проводимых мероприятий по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма в документах стратегического планирования.

Ключевые слова: государственное регулирование, алкоголь, производство, бюджет, социально-экономическое развитие, регион, стратегическое планирование

State Regulation of the Russian Alcohol Products Market: The Socio-Economic Impact and Regional Development of the Russian Federation (Based on the Example of Kabardino-Balkarian Republic)

Elsukov M. Yu.^{a*}, Goroeva M. Sh.^a

^aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint-Petersburg, Russian Federation; elsukovmy@mail.ru

ABSTRACT

The article describes the current situation of state regulation of the production and turnover market of alcoholic beverages. The results of application of the liberal model of the alcohol market organization are considered. There are shown data about changes in mortality rates connected with alcohol use, child alcoholism, accidents and injuries in motor vehicle accidents caused by drivers in the state of alcoholic intoxication. The necessity of toughening the conditions of production and turnover of alcoholic beverages is grounded. The characteristics of authority measures on alcohol overuse reduction and prevention of alcoholism is given. The results of increasing the requirements for the production and turnover of alcoholic beverages are considered. Changes in the price,

turnover and retail sales of alcohol products have been analyzed. In the article there are also considered the problems of illegal production and turnover of alcoholic beverages, the impact of social background on the abuse of alcohol products, the anti-alcohol campaign consequences in the economy of the regions. The article also gives a description of the measures taken to tighten the requirements for the production and turnover of alcohol products in the Kabardino-Balkarian Republic. The results of measures to limit the production and turnover of alcohol products for the regional economy are presented. It is also stated that there is a lack of reflection of the measures being taken to reduce the abuse of alcohol and prevent alcoholism in strategic planning documents.

Keywords: state regulation, alcohol, production, budget, socio-economic development, region, strategic planning

Введение

Состояние рынка алкогольной продукции в последние годы находится в сфере пристального внимания органов государственной власти. Этот рынок является источником поступлений в бюджет значительного количества средств, но увеличение объема производства и потребления алкоголя оказывает существенное влияние на состояние здоровья населения, подрывает перспективы стратегического развития государства. Органы власти определили приоритеты и целевые ориентиры, подходы и методы государственного регулирования рынка алкогольной продукции. Поведена колоссальная работа по его реформированию. Достигнуты очевидные результаты. Вместе с тем решены далеко не все проблемы, связанные с оборотом и реализацией алкогольной продукции. Необходимо дать оценку достигнутым результатам, социальной и экономической эффективности проводимой государственной политики, провести анализ полученного опыта, разработать последующие меры государственного регулирования.

Последствия либерализации рынка алкогольной продукции

Очевидны результаты принятия мер, предусматривающих полную либерализацию рынка алкогольной продукции. Столь же предсказуемы последствия полного запрета производства и оборота алкоголя [6, с. 38–40; 15, с. 130–133; 16, с. 36–41]. В первом случае будет происходить увеличение объемов производства и реализации алкогольной продукции, но вместе с увеличением доходов бюджета неизбежны последствия в виде роста чрезмерного употребления спиртных напитков и распространения алкоголизма. Во втором случае запрет на производство будет создавать условия для повышения эффективности нелегального производства и оборота алкоголя. Это неизбежно приведет не только к сокращению доходов бюджета, но и к появлению на рынке продукции низкого качества, разнообразных суррогатов, отравлениям, ухудшению здоровья населения [13, с. 42–44; 18, с. 39–42]. Эти закономерности подтверждаются российской и зарубежной практикой наблюдений за рынком алкогольной продукции [20, с. 2234–2246; 1, с. 60–78; 15, с. 69–83].

Многочисленные исследования рынка свидетельствуют о сформировавшейся в нашей стране в первые годы рыночных реформ либеральной модели [8, с. 231–243; 9, с. 68–80]. За десятилетие рыночных преобразований в Российской Федерации существенно выросли объемы реализации населению алкогольных напитков (табл. 1).

Следует иметь в виду, что таким положение дел в нашей стране было не всегда. Еще в 1914–1917 гг. в России отмечался самый низкий уровень потребления алко-

Продажа населению алкогольных напитков в 1992–2005 гг.

Table 1. Sales of alcoholic beverages in 1992–2005

Вид продукции	1992	2000	2005
В абсолютном алкоголе			
всего, млн дал	74,4	117,5	133,2
на душу населения, л	5,0	8,0	9,3
В натуральном выражении, млн дал			
водка и ликероводочные изделия	143,9	214,6	203,5
винодельческая продукция (без шампанских и игристых вин)	48,0	52,4	84,9
коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы)	4,2	4,1	6,8
шампанские и игристые вина	4,0	18,3	19,4
пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового	273,3	524,6	892,1

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. Стат. сб. Росстат. М., 2017. 1402 с. С. 322.

голя среди европейских стран — 0,83 л в год на душу населения в перерасчете на чистый алкоголь. Существенное увеличение этого показателя наблюдалось в 70-е годы XX в., и к окончанию советского периода российской истории он составил 5,4 л. К 2008 г. этот показатель достиг 10 л. С началом реформ увеличился масштаб теневого сектора, и по оценкам экспертов фактическое потребление спиртных напитков приблизилось в 2010 г. к отметке 18 л в год¹.

Увеличение объемов производства и реализации алкогольной продукции имело соответствующие социально-демографические последствия [12, с. 163–167]. В целом в период с 1992 по 2005 гг. коэффициенты смертности (число умерших на 100 000 человек населения) выросли — с 1217 до 1605 человек, т.е. динамика изменений — 131,9%. Но коэффициенты смертности от случайных отравлений алкоголем выросли более существенными темпами. В 1992 г. этот показатель составлял 18 человек, а в 2005 г. уже 28, т.е. рост — 155,5%. Он оказался значительно выше роста коэффициента смертности от внешних причин 127,2% (173 человека в 1992 г. и 220 человек в 2005 г.)².

Положение дел на рынке алкогольной продукции сформировали условия для масштабного злоупотребления алкоголем³, что, на наш взгляд, является следствием попустительства органов власти на рынке алкогольной продукции. Одним из весьма показательных следствий чрезмерного потребления является статистика дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (табл. 2).

О масштабах бедствия, сопоставимого с эпидемией, свидетельствуют показатели детского алкоголизма. В 2005 г. численность детей — пациентов, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями

¹ О Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р.; [6; 10] и др.

² Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. Росстат. М., 2017. — 511 с. С. 150.

³ Алкогольный рынок России: государственная политика и интересы общества. Центр политических технологий. М., 2010. 55 с.

Число происшествий и численность пострадавших в происшествиях на автомобильном транспорте по вине водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения в 1994–2005 гг.

Table 2. Number of incidents and number of victims in incidents on the motor transport because of drivers of vehicles in alcohol intoxication in 1994–2005

Число происшествий	1994	2000	2005
На автомобильных дорогах и улицах — всего, тыс.	175	158	223
в том числе по вине водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения	—	21,3	19,6
Погибло, человек			
На автомобильных дорогах и улицах — всего, тыс.	35,6	29,6	34,0
в том числе по вине водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения	—	4,1	3,2

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 290.

алкоголя, составило 39,6 чел. на 100 000 детей в возрасте до 14 лет. А среди детей в возрасте 15–17 лет в 2005 г. этот показатель составлял уже 550,9 человек¹.

Меры по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма

Негативные последствия либерализации рынка алкогольной продукции явились основанием необходимости активного государственного вмешательства в изменение условий производства и оборота алкоголя². В одобренной в 2009 г. распоряжением Правительства Российской Федерации Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г. были обозначены приоритеты, цели и задачи государственной политики в названной сфере³. В Концепции достижение ориентиров снижения уровня потребления и повышение эффективности системы профилактики злоупотребления алкоголем системно увязывалось с изменениями в системе регулирования рынка алкогольной продукции.

На первом этапе (2010–2012 гг.) предполагалось существенно ужесточить требования к условиям реализации алкогольной продукции, повысить ответственность за нарушения в сфере производства и оборота алкогольной продукции, существенно увеличить размеры акцизных сборов на алкогольную продукцию, снизить ее ценовую доступность и установить лимиты розничных цен. После реформирования условий функционирования рынка, на втором этапе (2013–2020 гг.), предполагается активизировать работу по пропаганде здорового образа жизни, реализации на федеральном и региональном уровне соответствующих программ и проектов, связан-

¹ Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 153.

² О мерах по государственному регулированию рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции в Российской Федерации. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Комитет Совета Федерации по экономической политике. Аналитическое управление аппарата Совета Федерации. Аналитический вестник. № 13 (456). М., 2012.

³ Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2128-р.

ных со снижением масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма. Результатом реализации Концепции к 2020 г. должны стать: ликвидация нелегального рынка алкогольной продукции, более чем двукратное сокращение объемов потребления алкоголя на душу населения, снижение показателей заболеваемости и смертности от алкоголизма.

Во исполнение реализации Концепции в основной закон, регулирующий производство и оборот алкогольной продукции в Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»¹, в период 2010–2012 гг. было внесено более 10 существенных изменений². Изменения коснулись: установления ставок акцизов и содержания Налогового кодекса Российской Федерации; состава видов алкогольной продукции; введения ограничений розничной продажи алкоголя, в том числе несовершеннолетним лицам; усиления контроля и лицензирования в сфере производства и оборота алкогольной продукции и др.

Последствия снижения объемов потребления алкогольной продукции

Итогом выполненных мероприятий первого этапа реализации Концепции явились существенные изменения в объемах производства и оборота алкогольной продукции, изменились объемы потребления и масштабы социально значимых последствий, касающихся злоупотребления спиртными напитками и распространения алкоголизма.

Одним из наиболее важных результатов выполнения мероприятий первого этапа (2010–2012 гг.) Концепции является преодоление сформировавшейся в нашей стране тенденции роста объемов потребления алкогольных напитков. Напротив, в настоящее время можно утверждать об устойчивом сокращении показателей объемов реализации спиртных напитков в перерасчете на абсолютный алкоголь (табл. 3).

В сравнении с аномально высокими показателями 2005 г. удалось к 2016 г. более чем в два раза снизить количество умерших от случайных отравлений некачественной алкогольной продукцией (табл. 4).

Для целей реализации государственной политики в сфере обращения алкоголя отслеживается динамика показателей, характеризующих влияние его употребления на состояние здоровья населения (табл. 5).

На наш взгляд, эти показатели наилучшим образом позволяют оценить эффективность деятельности органов власти в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Имеет тенденцию к снижению, но пока остается значительным, количество россиян, умирающих от причин, связанных со злоупотреблением алкоголем. В первую очередь — это мужчины, находящиеся в трудоспособном возрасте.

Особого внимания заслуживает статистика, касающаяся общего количества лиц, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы, в том числе взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом, а также лиц в возрасте до 14 лет.

¹ О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 28.12.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018).

² О внесении изменений... от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 05.04.2010 № 41-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 28.12.2010 № 430-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 218-ФЗ (ред. 30.06.2012), от 21.07.2011 № 253-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 25.12.2012 № 259-ФЗ, от 30.12.2012 № 286-ФЗ.

Продажа населению алкогольных напитков в 2005–2016 гг.

Table 3. Sales of alcoholic beverages in 2005–2016

Вид продукции	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016
В абсолютном алкоголе							
всего, млн дал	133,2	127,6	131,1	122,1	110,5	99,2	96,8
на душу населения, л	9,3	8,9	9,2	8,5	7,6	6,8	6,6
В натуральном выражении, млн дал							
водка и ликероводочные изделия	203,5	157,8	153,0	133,6	112,4	97,2	96,6
винодельческая продукция (без шампанских и игристых вин) ¹⁾	84,9	103,4	93,6	83,6	90,4	86,9	84,9
коньяки, коньячные напитки (включая бренди, кальвадосы)	6,8	11,1	12,4	12,1	11,5	10,6	10,3
шампанские и игристые вина	19,4	27,3	28,3	27,7	26,4	23,6	22,0
напитки слабоалкогольные (с содерж. этил. спирта < 9%)	—	31,9	26,9	23,3	17,8	10,0	8,8
пиво, кроме коктейлей пивных и напитка солодового	892,1	1004,0	1017,5	984,2	895,9	810,2	780,6
напитки, изготавливаемые на основе пива ²⁾	—	—	—	37,1	56,5	63,6	60,0

¹⁾ До 2012 г. виноградные и плодовые вина. ²⁾ Федеральное статистическое наблюдение организовано с 2013 г.

Источник: Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 322.

Умершие от случайных отравлений алкоголем в 2005–2016 гг.

Table 4. Died of casual alcoholic poisonings in 2005–2016

Причина смерти	2005	2010	2013	2014 ¹⁾	2015	2016
Тысяч человек						
Умершие от всех причин	2303,9	2028,5	1871,8	1878,0	1908,5	1891,0
В том числе от внешних причин смерти	315,9	216,9	185,4	186,8	177,6	167,5
из них от случайных отравлений алкоголем	40,9	19,1	14,5	15,4	15,2	14,0
на 100 000 человек населения						
Умершие от всех причин	1605,3	1420,0	1304,3	1305,8	1303,6	1289,3
В том числе от внешних причин смерти	220,1	151,8	129,2	129,9	121,3	114,2
из них от случайных отравлений алкоголем	28,5	13,4	10,1	10,7	10,4	9,6

1) Без учета данных по Крымскому федеральному округу.

Источник: Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 21.

Смертность от отдельных причин, связанных с употреблением алкоголя
 Table 5. Mortality from the separate reasons connected with alcohol intake

Смертность	2011	2012	2013	2014 ²⁾	2015	2016
Все население						
Всего умерших ¹⁾ , тыс. человек	61,1	56,0	52,8	57,0	58,7	56,3
в том числе в трудоспособном возрасте	44,6	40,3	38,0	40,6	40,6	38,5
На 100 000 человек населения	42,7	39,1	36,8	39,6	40,1	38,4
в том числе в трудоспособном возрасте	51,3	46,8	44,5	48,2	48,0	46,2
Мужчины						
Всего умерших, тыс. человек	45,0	41,2	39,4	42,3	43,4	41,9
в том числе в трудоспособном возрасте	35,4	32,0	30,5	32,4	32,3	30,8
На 100 000 человек населения	68,1	62,2	59,3	63,5	64,0	61,7
в том числе в трудоспособном возрасте	79,2	72,0	69,0	74,0	73,4	70,8
Женщины						
Всего умерших, тыс. человек	16,1	14,8	13,4	14,6	15,2	14,4
в том числе в трудоспособном возрасте	9,2	8,3	7,5	8,2	8,3	7,7
На 100 000 человек населения	21,0	19,2	17,4	19,0	19,4	18,3
в том числе в трудоспособном возрасте	21,7	19,9	18,2	20,3	20,4	19,3

¹⁾Случайные отравления алкоголем, хронический алкоголизм, алкогольные психозы, алкогольная болезнь печени, алкогольная кардиомиопатия, дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем, хронический панкреатит алкогольной этиологии. С 2011 г. входят алкогольная полиневропатия, алкогольная миопатия, алкогольный гастрит, алкогольный синдром у плода (дизморфия), преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголем, отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями.

²⁾ Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.

Источник: Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 22.

В период реализации Концепции наблюдается динамика устойчивого снижения этих показателей. Общее количество пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, сократилось в течение пяти лет реализации мероприятий на треть (табл. 6).

Высокой социальной значимостью располагают показатели, характеризующие негативное влияние алкоголя на здоровье детей. В результате повышения ответственности органов власти к вопросам развития рынка алкогольной продукции удалось переломить отдельные негативные тенденции. Речь идет о детях, растущих в неблагополучных семьях, где для них с самых ранних лет существуют условия доступа к алкоголю. Так, за прошедшее десятилетие более чем в три раза сократилось количество пациентов в возрасте до 14 лет, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы. Применительно к этому контингенту населения является важным отслеживать показатели первичной постановки на учет (табл. 7).

Наблюдается общее снижение показателей заболеваемости детей в возрасте 15–17 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением алкоголя (табл. 8).

При позитивной динамике показателей, характеризующих изменение здоровья населения, остается велико количество правонарушений, совершенных в состоянии

Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами

Table 6. Incidence of alcoholism and alcoholic psychoses

Заболеваемость	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всего						
Взято под диспансерное наблюдение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы						
Всего, тыс. человек	138,1	122,8	112,2	109,1	103,6	95,0
на 100 000 человек населения	96,6	85,7	78,1	74,7	70,7	64,8
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, с диагнозом (на конец года) алкоголизм и алкогольные психозы						
всего, тыс. человек	1865,9	1807,9	1746,5	1690,0	1577,0	1444,5
на 100 000 человек населения	1304,3	1261,2	1215,7	1155,4	1076,2	984,0
в том числе дети в возрасте 0–14 лет						
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы						
Всего, тыс. человек	0,7	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2
на 100 000 человек населения соответствующего возраста	17,0	14,1	10,7	8,3	6,5	5,4

Источник: Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 47.

Таблица 7

Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением алкоголя

Table 7. Incidence of children at the age of 0–14 years the mental disorders and disorders of behavior connected with alcohol intake

Заболеваемость детей	2005	2010	2013	2014	2015	2016
Взято под наблюдение пациентов с диагнозом алкоголизм, установленным впервые в жизни						
всего, человек	75	39	7	7	9	7
на 100 000 детей в возрасте 0–14 лет	0,35	0,18	0,03	0,03	0,04	0,03
Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, с диагнозом алкоголизм						
Всего, человек	120	81	14	13	13	10
на 100 000 детей в возрасте 0–14 лет	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,04
Кроме того, численность пациентов, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением с вредными последствиями алкоголя						
Всего, человек	8368	9588	6088	4679	4540	3819
на 100 000 детей в возрасте 0–14 лет	39,6	44,0	26,0	19,2	18,2	14,9

Источник: Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 44.

алкогольного опьянения, как в целом, так и в результате дорожно-транспортных происшествий (табл. 9, 10).

Заболеемость детей в возрасте 15–17 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением алкоголя

Table 8. Incidence of children at the age of 15–17 years the mental disorders and disorders of behavior connected with alcohol intake

Заболеемость детей	2005	2010	2013	2014	2015	2016
Взято под наблюдение пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, алкоголизм и алкогольные психозы						
Всего, человек	1283	482	155	134	115	96
на 100 000 детей в возрасте 15–17 лет	18,5	10,4	3,8	3,3	2,9	2,4
Кроме того, взято на профилактический учет в связи с употреблением с вредными последствиями алкоголя						
Всего, тыс. человек	38,2	35,9	20,9	18,5	16,7	14,4
на 100 000 детей в возрасте 15–17 лет	550,9	777,2	517,5	462,6	415,3	356,7

Источник: Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 44.

Таблица 9

Число происшествий и численность пострадавших по вине водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения в 2005–2016 гг.

Table 9. The number of incidents and number of the vehicles which were injured because of drivers is able alcohol intoxication 2005–2016 years

Число происшествий	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016
На автомобильных дорогах и улицах — всего, тыс.	223	199	204	204	200	184	174
в том числе по вине водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения	19,6	11,8	12,8	13,6	16,5	15,2	15,6
Погибло, человек							
На автомобильных дорогах и улицах ¹⁾ — всего, тыс.	34,0	26,6	28,0	27,0	27,0	23,1	20,3
в том числе по вине водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения	3,2	2,0	2,1	2,3	3,4	3,7	4,6

¹⁾С 2010 г. погибшим в результате ДТП считается лицо, погибшее на месте ДТП, либо умершее в течение 30 последующих суток (до 2010 г. — в течение 7 суток).

Источник: Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 290.

Таблица 10

Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц (тыс.)

Table 10. Number of the crimes committed by separate categories of persons (thousands)

Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	263,3	314,8	341,0	353,3	401,0	440,2

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017: Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 290.

Результаты и обсуждение

По итогам первого этапа реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г. достигнуты определенные положительные результаты. Высокие показатели правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствуют о том, что остаются не устраненными социальные предпосылки чрезмерного употребления алкоголя [17, с. 1063–1066].

В дополнение к рассмотренным социально значимым показателям является важной характеристика спроса и предложения на рынке алкогольной продукции. Максимальные значения объемов потребления алкоголя наблюдались в 2005 г. Эти значения снизились к 2016 г. на треть, главным образом за счет сокращения объемов реализации водки и ликероводочных изделий (более чем в 2 раза). Вместе с тем объемы реализации винодельческой продукции остались без изменений; существенно выросли объемы потребления коньяков, коньячных напитков (включая бренди, кальвадосы) — с 6,8 до 10,3 дал. С 2005 по 2012 гг. выросли (с 892,1 до 1017,5 дал), а затем к 2016 г. существенно снизились (780,6 дал) объемы реализации пива (табл. 4).

Вышеуказанные тенденции сказались на динамике объемов оптовой торговли алкогольными напитками (табл. 11).

Нацеленность на сокращение объемов производства алкогольной продукции прослеживается в динамике показателей цен, оборота и объемов розничной торговли. Следует отметить, в целом, опережающие темпы роста цен на алкогольную продукцию в сопоставлении с динамикой цен на продовольственные товары в 2012, 2013 и в 2016 гг. Происходит сокращение вклада алкогольных напитков в общий объем оборота торговли основными товарами. Особое внимание следует обратить на то, что, начиная с 2013 г., наблюдается устойчивое сокращение индексов физического объема розничной продажи алкогольных напитков (табл. 12).

В последние годы в Российской Федерации наблюдаются минимальные показатели объемов производства и потребления алкогольной продукции за весь период статистических наблюдений постсоветской России. Следует отметить, что достигнутые успехи в решении социально значимых проблем происходили на фоне повышения акцизов на алкоголь (табл. 13). Увеличившиеся ставки по акцизам предполагается сохранить в дальнейшем¹.

У специалистов вызывает вопросы адекватность оценки состояния рынка алкогольной продукции, формируемой Росстатом, в силу значительного объема на рынке нелегального алкоголя. Так, в 2014 г. в нашей стране было произведено более 66 млн дал крепких спиртных напитков, а в магазинах было реализовано почти в 2 раза больше — около 104 млн дал. Таким образом, как минимум, треть рынка алкоголя является нелегальной. И это без учета алкогольной продукции, реализуемой вне системы торговли, и без учета спиртосодержащей продукции непищевого назначения².

Тем не менее приоритеты государственной политики определены. Сопоставляя на одной чаше весов — доходы бюджета, а на другой — здоровье населения, принят курс на сокращение объемов потребления алкогольной продукции, при этом

¹ Статья 193. Налоговые ставки. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018).

² Пузырев Д. Правительство направит средства от акцизов самым «пьющим» регионам. Бизнес. 11.02.2015. РБК [Электронный ресурс]. URL: <http://top.rbc.ru/business/11/02/2015/54da38009a7947f6e30e9076> (дата обращения: 01.04.2018).

**Алкогольные напитки и пиво в товарной структуре оборота оптовой торговли
(в фактически действовавших ценах; %)**

Table 11. Alcoholic beverages and beer in commodity structure of a turnover of wholesale trade
(in operating prices; percentage)

Оборот	Продано продукции (товаров)					
	2014		2015		2016	
	к общему итогу	к соответствующей товарной группе	к общему итогу	к соответствующей товарной группе	к общему итогу	к соответствующей товарной группе
Всего	100	—	100	—	100	—
В том числе по товарной группе пищевые продукты, напитки и табачные изделия	21,0	100	21,4	100	22,1	100
в том числе алкогольные напитки и пиво	4,3	20,6	3,7	17,1	3,5	15,8

Источник: Торговля в России. 2017: Стат. сб. Росстат. М., 2017.

Таблица 12

Показатели цен, оборота и объемов розничной торговли алкогольной продукцией

Table 12. Indicators of the prices turn and volumes of retail trade in alcoholic products

Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров (декабрь к декабрю предыдущего года; в%)								
Продукция	2000	2005	2010	2012	2013	2014	2015	2016
Продовольственные товары	117,9	109,6	112,9	107,5	107,3	115,4	114,0	104,6
Напитки алкогольные	125,0	107,6	108,3	112,1	114,6	113,7	110,7	106,4
Оборот розничной торговли основными товарами (в фактически действовавших ценах; %)								
Все товары	100	100	100	100	100	100	100	100
Алкогольные напитки	9,7	9,6	7,6	7,4	7,4	7,1	6,9	6,8
Индексы физического объема розничной продажи алкогольных напитков (в% к предыдущему году)								
Алкогольные напитки	105	109	101	102	95	94	91	94

Источник: Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 322.

планомерно повышаются ставки акцизов на алкоголь, сохраняется поступление доходов в бюджет, применяются жесткие меры по сокращению теневого сегмента алкогольного рынка.

И в этом направлении можно констатировать достижение определенных успехов. Так, в 2017 г. поступления от уплаты акцизов на алкоголь в сравнении с результатами 2015 г. выросли в 1,5 раза и составили 363 млрд руб. Это явилось результатом масштабной работы по сокращению теневого сегмента производства и оборота алкогольной продукции. По оценкам Федеральной службы по регулированию алко-

Акцизы на алкоголь
Table 13. Excises on alcohol

Вид продукции	Размер налоговой ставки 2015 г.	Размер налоговой ставки 2016 г.	Размер налоговой ставки 2017 г. (с 01.01)
	за 1 литр		
Этиловый спирт, который реализуют компании, занимающиеся производством косметической или парфюмерной продукции	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Этиловый спирт, который реализуют компании, не уплачивающие авансовые платежи по акцизу	93 руб.	102 руб.	107 руб.
Алкоголь, в котором более чем 9% спирта (без учета пива и игристого вина)	500 руб.	500 руб.	523 руб.
Алкоголь, в котором менее чем 9% спирта (без учета пива и игристого вина)	400 руб.	400 руб.	418 руб.
Вино, без учета игристого	8 руб.	9 руб.	10 руб.
Вино игристое	25 руб.	26 руб.	27 руб.
Пиво, в котором до 0,5% спирта	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Пиво, в котором от 0,5% до 8,6% спирта	18 руб.	20 руб.	21 руб.

гольного рынка (Росалкогольрегулирование) объемы нелегального производства в 2017 г. в сравнении с 2015 г. сократились на треть¹.

Перспективы развития рынка алкогольной продукции

В настоящее время реализована значительная и довольно болезненная часть мероприятий по формированию нового порядка организации производства и оборота алкогольной продукции. Достигнутые социально-экономические результаты нуждаются в проведении последующих работ, ориентированных, в первую очередь, на их закрепление и последующее развитие рынка. Одним из важных направлений работы является устранение диспропорций, которые возникли в экономике регионов, для которых рынок алкогольной продукции занимал существенное место в экономике [19, с. 25–34]. Прежде всего, речь идет о регионах с высокими объемами производства и незначительными объемами потребления алкогольной продукции. К их числу относится Кабардино-Балкарская Республика. Об особом месте производства алкогольной продукции в экономике этого региона свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (табл. 14).

Объемы производства республики выглядят впечатляюще даже на фоне объемов производства отдельных федеральных округов Российской Федерации. Кабардино-

¹ Филоненко В. Акцизы на крепкий алкоголь рекордно пополнили бюджет в 2017 году. Экономика. 01.03.2018 «Парламентская газета» — официальное еженедельное издание Федерального Собрания РФ РБК [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pnp.ru/economics/akcizu-na-krepkiy-alkogol-rekordno-popolnili-byudzheth-v-2017-godu-soobshhili-v-rosalkogolregulirovani.html> (дата обращения: 01.04.2018).

**Количество произведенной и отгруженной алкогольной продукции
(без учета пива и пивных напитков)
в Российской Федерации, федеральных округах и субъектах Северо-Кавказского
федерального округа в 2014–2016 гг. (тыс. дал)**

Table 14. Amount of the produced and shipped alcoholic products (without beer and beer drinks) in the Russian Federation, Federal districts and subjects of the North Caucasian Federal District in 2014–2016 (thousands daL)

Регион	Произведено с отчетного периода			Отгружено всего			Остаток на конец 2016г.
	2015	2016	2014	2015	2016		
Алкогольная продукция (без учета пива и пивных напитков) — всего							
Российская Федерация	173 613,3	184 406,1	211 051,5	173 327,5	183 499,1	215 322,4	10754,4
Центральный ФО	43 791,2	31 736,0	39 742,5	44 698,4	35 468,2	44 097,3	1801,2
Северо-Западный ФО	27 186,4	27 956,9	34 785,8	27 275,8	26 701,5	331 797	2370,6
Южный ФО	24 773,7	27 963	28 649,9	24 915,1	26 400,1	27 053,3	2030,3
Крымский ФО	3654,0	9016,9	9911,7	3549,4	8937,2	9947,9	685,8
Приволжский ФО	29 985,8	33 208,8	51 849,8	29 196,4	32 470,1	53 127,9	1444,7
Уральский ФО	4126,5	4204,3	4463,5	4025,4	3958,4	4692,5	376,9
Сибирский ФО	12 223,5	11 532,4	13 304,3	11 854,7	11 754,1	13 777,9	649,5
Дальневосточный ФО	2113,2	2162,2	2600,9	2094,4	2138,8	2605,5	114,9
Северо-Кавказский ФО	25 759,0	36 625,6	25 743,2	25 718,0	35 670,8	26 622,8	1280,6
Республика Дагестан	3851,2	4027,7	3825,1	3936,1	4004,6	3862,4	170,1
Республика Ингушетия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кабардино-Балкарская Республика	8313,6	20363,6	3204,2	7733,2	19856,0	4022,1	274,2
Карачаево-Черкесская Республика	0,0	5,6	50,9	0,0	5,6	50,9	0,0
Республика Северная Осетия-Алания	2819,5	4096,7	6765,0	2674,9	4009,6	7025,5	401,9
Чеченская Республика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ставропольский край	10 774,7	8132,1	11 897,9	11 373,7	7795,0	11 662,0	434,4

Балкария занимает пятое место в рейтинге трезвости регионов России¹. Однако в республике крайне высоки показатели летальности по причинам алкогольного отравления и от алкоголизма [2, с. 84–90]. По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, количество смертей по вышеупомянутым причинам здесь составляет 6,9 человека на 100 000 населения, при среднем показателе в Российской Федерации 9,6². На рынке этого региона значительное место занимает нелегальный алкоголь, опасный для жизни и здоровья населения.

О масштабе работ, проведенных в регионе в 2015–2016 гг., по легализации рынка алкогольной продукции свидетельствуют данные, представленные на сайте Росалкогольрегулирования (табл. 15).

Высокий уровень нелегального оборота алкоголя в регионе был официально подтвержден МВД Кабардино-Балкарской Республики (КБР) возбуждением в 2015–2016 гг. ряда уголовных дел³. Предприятия скрывали фактические доходы и не выплачивали акцизы в полном размере. По официальным данным, в 2016 г. региональный бюджет КБР недополучил 3,3 млрд руб.⁴ В ходе расследований по данным из отдела общественных связей и информации МВД Кабардино-Балкарской Республики, за период 2015–2016 гг. было возбуждено 16 уголовных дел по ч. 2 ст. 199 УК РФ — за неуплату акцизов в особо крупном размере.

В целях возмещения ущерба, который был причинен государству обозначенными преступлениями, на имущество производителей наложено арест. За первые три квартала 2016 г. было раскрыто более двухсот преступлений, связанных с нелегальным производством, приобретением, хранением, транспортировкой и/или реализацией незаконного алкоголя. Было изъято более четырехсот пятидесяти восьми тысяч подделанных марок федерального акциза. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка еще в феврале лишила лицензий и остановила деятельность трех алкогольных производств, потеряли работу более 1700 человек⁵. Проверки и расследования продолжались и в 2017 г., в течение которого в списке лицензиатов на производство алкогольной продукции среди субъектов РФ Кабардино-Балкария опустилась на 9 позиций и стала занимать 36-е место⁶.

Кроме проведения проверок производств алкогольного сектора, в Республике велась активная пропаганда здорового образа жизни [1, с. 28; 3, с. 63; 4, с. 26–27; 5, с. 19]. В отдаленных от столицы селах были построены стадионы, открыты спор-

¹ Пресс-служба Общественной палаты РФ. ОП РФ представила «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ — 2016». Новости палаты 23.11.2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oprf.ru/ru/press/news/2016/newsitem/37198> (дата обращения: 21.06.2018).

² Здравоохранение в России. 2017: Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 21.

³ 1) Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Роса», уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере. Новости. 15.09.2016. Официальный сайт СК РФ по КБР [Электронный ресурс]. URL: <http://kbr.sledcom.ru/news/item/1067133/> (дата обращения: 01.04.2018).

² Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ЗАО «БионАлко», уклонявшегося от уплаты налогов. Новости. 28.06.2016. Официальный сайт СК РФ по КБР [Электронный ресурс]. URL: <http://kbr.sledcom.ru/news/item/1050344/> (дата обращения: 1.04.2018) и др.

⁴ Послание Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. А. Кокова Парламенту КБР. 3.02.2017. Официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. А. Кокова [Электронный ресурс]. URL: <http://glava.kbr.ru/kbr-events/speech/message/12053-l-r-.html> (дата обращения: 06.04.2018).

⁵ Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017. Стат. сб. Росстат. М., 2017. С. 208.

⁶ Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции в 2014–2016 гг. Стат. сб. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. М., 2017. С. 131.

Проверено, изъято по результатам проверок и конфисковано по решению судов алкогольной продукции в Российской Федерации, федеральных округах и субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2015–2016 гг. (дал)

Table 15. It is checked, withdrawn by results of checks and confiscated on decision of the courts of alcoholic products in the Russian Federation, Federal districts and subjects of the North Caucasian Federal District in 2015–2016 (daL)

Регион	Всего проверено		Изъято по результатам проверок		Конфисковано по решению суда	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Алкогольная продукция						
Российская Федерация	2385133,1	1103199,2	486581,5	345498,6	695188,8	269378,0
Центральный ФО	317812,0	176342,8	282955,4	97990,8	558679,9	171621,1
Северо-Западный ФО	84849,2	79060,3	7087,9	50579,9	1838,5	8776,6
Южный ФО	31177,2	157115,3	166,6	356,6	48788,8	41012,3
Крымский ФО	7824,0	9777,8	2573,3	5546,1	497,1	2,7
Приволжский ФО	21897,1	66140,1	14253,4	28902,0	11991,1	1463,1
Уральский ФО	409178,7	91245,4	51422,3	28425,1	10417,1	32851,6
Сибирский ФО	1351133,2	415604,1	42860,1	58228,2	1625,5	0,0
Дальневосточный ФО	74087,7	1477,5	4383,1	4853,6	377,5	1248,7
Северо-Кавказский ФО	87714,0	100435,9	80879,4	70616,3	60973,2	12402,0
Республика Дагестан	8158,4	1,5	1330,2	1,4	8335,9	877,4
Республика Ингушетия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кабардино-Балк. Респ.	1331,7	75733,9	1331,7	62921,2	27012,0	10476,5
Карачаево-Черкес. Респ.	45,3	36,2	45,3	35,9	8,0	17,0
Респ. Сев. Осетия-Алания	59135,0	6209,5	59128,6	5270,5	13605,3	916,9
Чеченская Республика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ставропольский край	19043,5	18454,8	19043,5	2387,3	11992,0	114,2

тивные школы, увеличилось количество спортивных секций. Эти работы соответствуют плану мероприятий, предусмотренных первым этапом Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко-

гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г. Вместе с тем нельзя не отметить отсутствие должной методологической связи проводимых работ с разрабатываемой в настоящее время системой документов стратегического планирования.

В Стратегии социально-экономического развития региона отмечаются приоритеты, в соответствии с ними разработаны и реализуются Государственные программы, в том числе направленные на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостями. В республике реализуется подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению алкоголем, наркотиками и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»¹. Для оценки результатов ее реализации предложена система индикаторов и их целевых значений:

- снижение количества наркологических больных, снятых с диспансерного наблюдения по причине смерти, от общего числа зарегистрированных (процентов);
- увеличение количества наркологических больных с ремиссией более 6 месяцев (в процентах);
- увеличение числа лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, прошедших реабилитацию и ресоциализацию (в процентах);
- снижение количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от общего количества зарегистрированных в КБР преступлений общеуголовной направленности (%).

Ни один из этих индикаторов не связан с измерением и оценкой деятельности по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма. Нет упоминания и о проводимой работе по предотвращению незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Не умаляя актуальности проблем борьбы с употреблением и распространением наркотических средств, следует принять во внимание работу, проводимую и по направлению, связанному с вопросами реформирования рынка алкогольной продукции.

Положительные экономические последствия проведенных работ очевидны и заключаются в доначислении в 2016 г. средств по неуплаченным налогам. В то же время, закрытие ряда производств алкогольной продукции сократило количество налогоплательщиков региона и количество рабочих мест. Количество безработных, по данным выборочных обследований рабочей силы, увеличилось с 41 тыс. чел. в 2014 г. [12, с. 52; 14, с. 23] до 44 тыс. чел. в 2016 г. Если на общефедеральном уровне размеры доходов по уплате акцизов выросли в сравнении с 2015 г., то в Кабардино-Балкарской Республике наблюдается сокращение доходов по итогам 2017 г. — выпадение 2904,1 млн руб.² Для региона это существенное сокращение доходов и заметное усложнение ситуации на рынке труда.

Очевидно, что регион внес ощутимую лепту в решение общегосударственных проблем снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма. На наш взгляд, на этом фоне является уместным рассмотрение вопроса о софинансировании из федерального бюджета вопросов регио-

¹ Постановление Правительства КБР от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 г. (в ред. Постановления Правительства КБР от 28.02.2014 № 27-ПП).

² Итоговый доклад Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики Об основных результатах деятельности Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год и задачах на 2018 год. 05.04.2018. Официальный сайт Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики [Электронный ресурс]. URL: http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/new/ispolnenie_byudzheta/otchety.php (дата обращения: 06.04.2018).

нального значения. В первую очередь речь идет о трудоустройстве населения, потерявшего работу по причине закрытия ряда производств, допуская нарушения при производстве алкогольной продукции. Является важным созданием рабочих мест для этих людей, недопущение их участия в теневом секторе экономики.

В сложившихся условиях в республике не представляется возможным за счет собственных ресурсов решить стоящие задачи социально-экономического развития. Так, пришлось отложить открытие Перинатального центра в Нальчике, который был заявлен, как один из самых крупных и наиболее оборудованных центров не только на Северном Кавказе, но и по всей стране. Несмотря на сложности, в положенные сроки — 30 декабря 2016 г., строительные работы были завершены. Однако реальная работа центра началась позже установленных сроков, только в третьем квартале 2017 г., после отложенных по причине нехватки средств закупок и размещения оборудования, завершения подготовки персонала.

Применительно к Кабардино-Балкарской Республике следствием работы по сокращению нелегального производства и оборота алкоголя явилось закрытие ряда предприятий-налогоплательщиков, рост безработицы, рост дефицита бюджета, невозможность своевременной реализации социально значимых проектов. Является важным устранение противоречий в действующих документах стратегического планирования. Необходимо внесение дополнений и уточнений в Стратегию социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 г.¹ в связи с изменением отраслевой структуры экономики, вызванной закрытием ряда производств, выпускавших алкогольную продукцию, сокращением рабочих мест и проведением мероприятий по трудоустройству населения, потерявшего работу. Таким образом, принимая меры, направленные на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма, необходимо просчитывать социально-экономические последствия принимаемых решений для экономики регионов.

Заключение

На основании анализа текущего состояния и перспектив развития государственного регулирования рынка алкогольной продукции в Российской Федерации можно сделать следующие выводы и обобщения.

1. Рынок алкогольной продукции является источником существенных поступлений средств в бюджет, но его функционирование имеет существенные негативные социальные последствия. Результатом либерализации этого рынка в первые годы реформ стало увеличение объемов потребления алкоголя, рост злоупотреблений алкогольными напитками и алкоголизма. Сопоставляя возможности пополнения бюджета и социальные издержки, органами государственной власти признано недопустимым чрезмерно использовать этот рынок в качестве ресурса для пополнения казны. Начиная с 2010 г., в нашей стране проводятся мероприятия в рамках утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 г. Принимаемые меры ориентированы на сокращение объемов потребления алкоголя, что потребовало реформирования рынка алкогольной продукции.
2. Учитывая важные социальные последствия, следует признать оправданным характер принятых жестких мер на рынке алкогольной продукции. Ограничения по

¹ Об утверждении стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2034 г. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. № 727-рп.

реализации продукции, рост цен и усиление контроля за оборотом алкогольной продукции позволили в достаточно короткие сроки добиться существенных результатов. Удалось переломить многие негативные социально значимые тенденции, в том числе касающиеся детского алкоголизма, смертности от причин, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя, смертности от случайных отравлений алкоголем.

3. Вместе с тем остаются не устраненными причины распространения чрезмерного употребления алкоголя и алкоголизма. Об этом свидетельствуют данные об изменении числа происшествий и численности пострадавших по вине водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Статистические наблюдения показывают, что эти явления не только не сократились за время проведения мероприятий антиалкогольной кампании, но и увеличились.
4. Следует отметить усиление диспропорций в доходах бюджетов субъектов Российской Федерации. Проведенные масштабные мероприятия государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма в Кабардино-Балкарии привели к закрытию и приостановке деятельности ряда предприятий по производству алкогольной продукции. Тем самым регион недополучил значительные средства, столкнулся с проблемами выполнения бюджетных обязательств, трудоустройства высвобожденных работников.
5. Следует признать необходимость продолжения дальнейшей работы по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации. Однако сами мероприятия и последствия их реализации оказались недостаточно скоординированы с работой органов власти по иным направлениям государственной политики. Следует предусмотреть полноценное включение мер государственной политики на рынке алкогольной продукцией в систему стратегического планирования на федеральном и региональном уровне управления.

Литература

1. Абазова Р. Х., Шамилев С. Р., Шамилев Р. В. Некоторые проблемы урбанизации субъектов СКФО // *Современные проблемы науки и образования*. 2012. № 4. С. 25–34.
2. Абдулманапов П. Г. Рождаемость и смертность населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа России // УЭПС: управление, экономика, политика, социология. 2015. № 1. С. 84–90.
3. Абрамов А. Ю., Михайлова Ю. В. Международные подходы к борьбе с распространением наркотических средств и психотропных // *Медицинский вестник Северного Кавказа*. 2013. № 3. С. 61–65.
4. Амлаев К. Р., Койчуев А. А., Койчуева С. М., Махов З. Д. Формирование грамотности в вопросах здоровья. Доказательные рекомендации (обзор) // *Профилактическая медицина*. 2012. № 6. С. 25–28.
5. Амлаев К. Р., Койчуев А. А., Койчуева С. М., Махов З. Д. Формирование грамотности в вопросах здоровья у некоторых категорий пациентов // *Профилактическая медицина*. 2013. № 2. С. 18–22.
6. Апарышев И. В. История государственного регулирования алкогольного рынка в России // *История государства и права*. 2012. № 19. С. 38–40.
7. Баранникова Е. С. Правовое регулирование алкогольного рынка в Российской Федерации и Европейском союзе // *Реформы и право*. 2013. № 4. С. 60–78.
8. Берзин В. А. Государственная политика в области производства, оборота и потребления винодельческой продукции: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.14, 12.00.02. М., 2010.
9. Глушко Т. Ю. Государственное регулирование производства и оборота алкогольной продукции: ключевые особенности и проблемы // *Государственное управление. Электронный вестник*. Вып. 43. Апрель 2014. С. 68–80.

10. *Ерохин В. М.* Административно-правовое регулирование оборота алкогольной продукции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016.
11. *Иванова В. С., Козлова Н. А.* Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе и ее социальные последствия // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки. 2014. № 4. С. 49–54.
12. *Ивлев М. И., Талалаев Д. Д., Черемисина Н. В.* Алкоголизм: глобальная проблема современной России // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 10. С. 163–167.
13. *Илюшин А., Меньшов Ю.* Борьба с «теневым» рынком алкогольной продукции // Законность. 2005. № 11. С. 42–44.
14. *Кубаев М. К.* Проблемы занятости и безработицы в молодежной среде СКФО (на примере Кабардино-Балкарской Республики) // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2014. № 5. С. 22–25.
15. *Лебедева Е. С.* Государственно-правовое регулирование производства и оборота алкогольной продукции в СССР (1917–1985): дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2009.
16. *Мартынов А. С.* К истории государственного регулирования «водочного вопроса» // Административное право и процесс. 2007. № 6. С. 36–41.
17. *Михалева О. М., Гришачев Е. С.* Государственное регулирование рынка алкогольной продукции // Экономика и предпринимательство. 2017. № 2 (ч. 1). С. 1063–1066.
18. *Свиридова А. Н.* История развития законодательства о незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции // История государства и права. 2012. № 12. С. 39–42.
19. *Шамилев С. Р.* Некоторые вопросы типологизации субъектов СКФО // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. С. 25–34.
20. *Anderson P., Chisholm D., Fuhr D. C.* Effectiveness and Cost-effectiveness of Policies and Programmes to Reduce the Harm Caused by Alcohol // The Lancet. 2009. N 373 (9682). P. 2234–2246.

Об авторах:

Елсуков Михаил Юрьевич, доцент факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат географических наук, доцент; elsukovmu@mail.ru

Гороева Малика Шамилевна, магистрант Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); malika.goroeva@mail.ru

References

1. *Abazova R. H., Shamilev S. R., Shamilev R. V.* Some problems of an urbanization of subjects of North Caucasus Federal District // Modern problems of science and education [Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya]. 2012. N 4. P. 25–34. (In rus)
2. *Abdulmanapov P. G.* Birth rate and mortality of the population in regions of the North Caucasian Federal District of Russia // MEPS: management, economy, policy, sociology [UEPS: upravlenie, ekonomika, politika, sotsiologiya]. 2015. N 1. P. 84–90. (In rus)
3. *Abramov A. Yu., Mikhailova Yu. V.* International approaches to fight against distribution of drugs and psychotropic // Medical bulletin of the North Caucasus [Meditsinskii vestnik severnogo Kavkaza]. 2013. N 3. P. 61–65. (In rus)
4. *Amlaev K. R., Koychuev A. A., Koychueva S. M., Makhov Z. D.* Formation of literacy in health issues. Evidential recommendations (review) // Preventive medicine [Profilakticheskaya meditsina]. 2012. N 6. P. 25–28. (In rus)
5. *Amlaev K. R., Koychuev A. A., Koychueva S. M., Makhov Z. D.* Formation of literacy in health issues at some categories of patients // Preventive medicine [Profilakticheskaya meditsina]. 2013. N 2. P. 18–22. (In rus)
6. *Aparyshev I. V.* History of state regulation of the alcoholic market in Russia // History of state and law [Istoriya gosudarstva i prava]. 2012. N 19. P. 38–40. (In rus)
7. *Barannikova E. S.* Legal regulation of the alcoholic market in the Russian Federation and the European Union // Reforms and the Law [Reformy i pravo]. 2013. N 4. P. 60–78. (In rus)
8. *Berzin V. A.* State policy in the field of production, turn and consumption of wine-making production: Doctoral dissertation. M., 2010. 455 p. (In rus)
9. *Glushko T. Yu.* State regulation of production and turnover of alcoholic products: key features and problems // Public administration. Electronic messenger [Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyi vestnik]. Release N 43. April, 2014. P. 68–80. (In rus)

10. Erokhin V.M. Administrative and legal regulation of a turnover of alcoholic products: dissertation. Moscow, 2016. 243 p. (In rus)
11. Ivanova V.S., Kozlova N.A. Unemployment in the North Caucasian Federal District and its social consequences // Scientific community of students of the XXI century. Social sciences [Nauchnoe soobshchestvo studentov XXI stoletiya. Obshchestvennye nauki.]. 2014. N 4. P. 49–54. (In rus)
12. Ivlev M. I., Talalaev D. D., Cheremisina N.V. Alcoholism: global problem of modern Russia // Social and economic phenomena and processes [Sotsial'no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy]. 2014. N 10. P. 163–167. (In rus)
13. Ilyushin A., Menshov Yu. Fight against the “shadow” market of alcoholic products // Legality [Zakonnost']. 2005. N 11. P. 42–44. (In rus)
14. Kubayev M.K. Problems of employment and unemployment among young people of North Caucasus federal district (on the example of Kabardino-Balkaria) // News of higher education institutions. North Caucasus region. Social sciences [Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskii region. Obshchestvennye nauki]. 2014. N 5. P. 22–25. (In rus)
15. Lebedeva E. S. State and legal regulation of production and turnover of alcoholic products in the USSR (1917–1985): dissertation. Saratov, 2009. 207 p. (In rus)
16. Martynov A. S. To history of state regulation of “a vodka question” // Administrative law and process [Administrativnoe pravo i protsess]. 2007. N 6. P. 36–41. (In rus)
17. Mikhaleva O. M., Grishachev E. S. State regulation of the market of alcoholic products // Economy and business [Ekonomika i predprinimatel'stvo]. 2017. N 2 (p.1). P. 1063–1066. (In rus)
18. Sviridova A. N. History of development of the legislation on illicit trafficking in unmarked alcoholic products // History of state and law [Istoriya gosudarstva i prava]. 2012. N 12. P. 39–42. (In rus)
19. Shamilev S. R. Some questions of a classification of subjects of North Caucasus federal district // Modern problems of science and education [Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya]. 2012. N 6. P. 25–34. (In rus)
20. Anderson P., Chisholm D., Fuhr D.C. Effectiveness and Cost-effectiveness of Policies and Programmes to Reduce the Harm Caused by Alcohol // The Lancet. 2009. N 373 (9682). P. 2234–2246.

About the authors:

Mikhail Yu. Elsukov, Associate Professor of the Faculty of Economics and Finance of North-West institute of management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Geography, Associate Professor; elsukovmy@mail.ru

Malika Sh. Goroeva, Master student of the Faculty of Economics and Finance of North-West institute of management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation); malika.goroeva@mail.ru